

***Phyllonorycter trifoliella* (GERASIMOV, 1933) (Lepidoptera: Gracillariidae) – gatunek nowy dla fauny Polski**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4320389>

JAROSŁAW BUSZKO¹ , ANNA KRZYSZTOFIAK²

¹ Katedra Ekologii i Biogeografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska, e-mail: buszko@umk.pl

² Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, Polska, e-mail: krzysztofiak.anna@gmail.com

ABSTRACT. *Phyllonorycter trifoliella* (GERASIMOV, 1933) (Lepidoptera: Gracillariidae) – a species new to the Polish fauna.

Phyllonorycter trifoliella has been recently discovered in the vicinity of the Wigry National Park in NE Poland. Two male specimens were collected at light in a rural habitat. The host plants and life history in Poland is still to be recognized.

KEY WORDS: Lepidoptera, Gracillariidae, *Phyllonorycter trifoliella*, NE Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Phyllonorycter* HBN. jest bogatą w gatunki grupą motyli, których larwy minują liście drzew i krzewów oraz roślin zielnych, a wyjątkowo tworzą miny w zielonej epidermie pędów. Na świecie znanych jest około 400 gatunków; większość z nich występuje w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej (DE PRINS & DE PRINS 2005). W Polsce stwierdzono dotychczas występowanie 62 gatunków (BUSZKO 2017). W trakcie prac nad motylami Wigierskiego Parku Narodowego znaleziono w otulinie Parku dwa okazy *Phyllonorycter trifoliella* (GRSM.). Gatunek ten jest nowy dla fauny Polski.

METODY

Motyle odłowiono przy użyciu stacjonarnej samolówki, gdzie źródłem światła była żarówka rtęciowo-żarowa MIX 250 W. Motyle, ze względu na stan zachowania, nie były rozpinane. Sporządzono z nich tylko stałe preparaty mikroskopowe barwione czernią chlorazolową i zamknięte w euparalu.

BADANY MATERIAŁ

Krzywe [FE39], 28 VII 2018, 1♂, 17 VIII 2020, 1♂, A. Krzysztofiak leg. Preparaty w zbiorze J. Buszko.

DYSKUSJA

Phyllonorycter trifoliella (GRSM.) ma bardzo specyficzny typ zasięgu geograficznego. Opisany został z terenów na południowych stokach Kaukazu – Krasnaja Poljana i Soczi (GERASIMOV 1933). Później został odnaleziony w Krajach Nadbałtyckich – Litwie,

Łotwie i Estonii (DE PRINS & DE PRINS 2005). Od 1995 roku jest notowany w Finlandii (BENGTSSON & JOHANSSON 2011). Zdaniem tych autorów gatunek zasiedlił Łotwę i Estonię w latach 1990-2000. Na Litwie jest gatunkiem rzadko spotykanym, znanym jedynie z okolic Wilna (IVINSKIS 2004). Mając na uwadze jego obecność na Litwie – występowanie w północno-wschodniej Polsce było więc prawdopodobne. Być może zasięg tego gatunku jest w trakcie ekspansji i w kolejnych latach będzie on u nas regularnie spotykany.

Ryc. 1. Aparat kopulacyjny samca *Phyllonorycter trifoliella* (GRSM.); FE39 Krzywe, 17.08.2020, A. Krzysztofiak leg., coll. J. Buszko.

Fig. 1. Male genitalia of *Phyllonorycter trifoliella* (GRSM.); FE39 Krzywe, 17.08.2020, A. Krzysztofiak leg., coll. J. Buszko.

Pod względem wyglądu zewnętrznego *P. trifoliella* (GRSM.) jest bardzo podobny do pokrewnych gatunków żyjących na Fabaceae – *P. medicaginella* (GRSM.), *P. insignitella* (ZELL.), a zwłaszcza *P. nigrescentella* (LOGAN), od którego różni się nieco słabiej wygiętą przepaską nasadową. Pewność identyfikacji daje wykonanie preparatów z aparatów kopulacyjnych samców (Ryc. 1). Cechy aparatów genitalnych samic są trudno dostrzegalne ze względu na delikatne i słabo zesklebione elementy ich budowy. Odpowiednie ilustracje można znaleźć w opracowaniach KUZNETSOVA (1981) oraz BENGTSSONA i JOHANSSONA (2011).

Stosunkowo niewiele wiadomo na temat bionomii tego gatunku. Gąsienice minują liście koniczyny, ale konkretny gatunek nie jest w publikacjach wymieniany. Inną wzmiankowaną rośliną jest występujący na Kaukazie *Lathyrus roseus* STEVEN podany w oryginalnym opisie (GERASIMOV 1933). W Polsceminy nie zostały dotychczas znalezione i nie wiadomo na jakim gatunku koniczyny u nas on żyje. Dotychczas na terenie Wigierskiego Parku Narodowego na koniczynie były znajdowane jedynieminy *P. insignitella* (ZELL.). Poszukiwanie min *P. trifoliella* (GRSM.) będzie więc celem dalszych eksploracji terenowych.

PIŚMIENNICTWO

- BENGTSSON B.Å., JOHANSSON R. 2011. *Phyllonorycter trifoliella*, In: Nationalnyckeln till Sveriges flora og fauna: Fjärilar: Bronsmalar-rullvinge malar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae-Lyonetiidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala: 234–235.
- BUSZKO J. 2017. Gracillariidae, In: BUSZKO J. & NOWACKI J. (Eds.), A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 25–28.
- DE PRINS W., DE PRINS J. 2005. Gracillariidae (Lepidoptera). Word Catalogue of Insects, Vol. 6, Apollo Books, Stenstrup: 1–502.
- GERASIMOV A.M. 1933. Minierende Motten. 2. Beschreibung einer neuen an Papilionaceen lebende *Lithocolletis* nebst Bestimmungstabelle der nahestehenden Arten (Lep. Gracil.). *Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines* 18: 77–80.
- IVINSKIS P. 2004. Lepidoptera of Lithuania, Annotated catalogue, Vilnius: 380 pp.
- KUZNETSOV V.I. 1981. 24. Fam. Gracillariidae (Lithocolletidae) – moli-pestrianki, In: MEDVEDEV G.S. (Ed.), *Opredelitel' nasekomykh evropejskoj chasti SSSR* 4(2): 149–311. [in Russian]

Accepted: 8 December 2020; published: 14 December 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>